

ИККИНЧИ ЖАҲОН УРУШИДАН КЕЙИНГИ ЙИЛЛАРДА ҚИШЛОҚ МЕҲНАТКАШЛАРИ ТУРМУШ ДАРАЖАСИНИНГ ЎСИШИ

Джунаев Фарход Абдухамидович

Навоий давлат педагогика институти таянч докторанти

fdjunayev@inbox.ru

Аннотация: Ушбу мақолада иккинчи жаҳон урушидан кейинги йилларда Ўзбекистон ССРда коммунистик партия ва ҳукумат томонидан халқ хўжалигини қайта тиклаш ва ривожлантиришнинг кенг дастурининг амалга оширилиши ва шу орқали қишлоқ аҳолиси турмуш даражасини юксалтиришдаги ҳаракатлари ўз аксини топган.

Калит сўзлар: Коммунистик партия, халқ хўжалиги, меҳнаткашлар, колхоз, совхоз, даромад, ишчилар, деҳқонлар ва зиёлиларнинг турмуш шароити.

КИРИШ. Иккинчи жаҳон урушидан кейин Ўзбекистон ССР Коммунистик партияси ва ҳукумат вакиллари қишлоқ меҳнаткашлари оммасининг моддий фаровонлигини тизимли равишда яхшилаш ҳақида қайғуришга ҳаракат қилди.

Урушдан кейинги йилларда партия ва ҳукумат халқ хўжалигини қайта тиклаш ва ривожлантиришнинг кенг дастурини амалга ошира бориб, совет халқининг турмуш даражасини юксалтиришда бир мунча муваффақиятларга эришди.

АСОСИЙ ҚИСМ. Тўртинчи беш йиллик (1946-1950 йиллар) мобайнида қишлоқ хўжалик меҳнаткашларининг даромадлари бироз кўпайди. 1946 йилда пахтакор колхозларнинг пул даромадлари ўсди. Бу даромадлар 1945 йилда 899 миллион сўмни, шу жумладан, устама мукофотлар тариқасида 126 миллион сўмни ташкил қилган бўлса, 1946 йилда эса бу даромадлар 1 миллиард 302 миллион сўмга, устама мукофотлар эса 229 миллион сўмга етди⁶.

Қишлоқ хўжалиги муваффақиятли равишда қайта тикланаётганлиги 1947 йилда мамлакатда 1946 йилдагига нисбатан 50 фоизга кўп ғалла ҳосили олишга имкон берди. Қишлоқ хўжалиги ва саноатнинг бошқа тармоқлари ҳам маҳсулотни анча кўпайтирди. 1947 йилнинг декабрида СССРда пул ислоҳоти ўтказилиб, эски рубль янги рублга 10:1 нисбатда алмаштирилди⁷. Бу эса

⁶ Ўзбекистон Миллий архиви. Р-2454-фонд, 1-рўйхат, 4257-иш, 28-варак.

⁷ Қ.Ражабов. Ўзбекистон XX асрда. Икки жилдик. Иккинчи жилд (1939-2000), -Тошкент: “Фан”, 2024. – 95-бет.

мамлакатнинг молия тизимини мустаҳкамлаб олишга, шу билан бир вақтда, карточка тизимини бекор қилиб, саноат ва озиқ-овқат молларига пасайтирилган ягона нархлар белгилашга имконият берди. Натижада сўмнинг харид қуввати икки баравар ошди, саноат ва озиқ-овқат молларини сотиш кўпайди. Фақат Тошкентнинг ўзидагина товар айланмаси 1940 йилдаги 1 миллиард 215,8 миллион сўм ўрнига 1947 йилда 2 миллиард 705,2 миллион сўмга етди⁸.

1947 йилдаги пул ислоҳоти карточка тизимини бекор қилишни таъминлайдиган шарт-шароит вужудга келтирмоқ учун баланд нархларни карточка билан бериладиган ўлчовли маҳсулотларнинг паст нархлари билан яқинлаштириш чоралари тўртинчи беш йилликнинг бошидаёқ амалга оширила бошлади. Шу билан бир вақтда, кам ва ўртача иш ҳақи оладиган ишчи ва хизматчиларнинг иш ҳақи оширилди. 1947 йилда мамлакат халқ хўжалигидаги ишчи ва хизматчиларнинг иш ҳақи фонди 23 фоизга кўпайтирилди⁹.

1948 йил 19 апрелда СССР Министрлар Совети «Колхозларда меҳнатни ташкил этишни яхшилаш, меҳнат унумдорлигини ошириш ва меҳнатга ҳақ тўлашни тартибга солиш чоралари тўғрисида» қарор¹⁰ қабул қилди. Бу қарор колхозларнинг жамоат хўжалигини янада мустаҳкамлашга, колхоз ишлаб чиқаришида меҳнат кунининг ролини оширишга, колхозчиларнинг моддий манфаатдорлигини кучайтиришга қаратилган қарор бўлди.

СССР Министрлар Совети ҳузуридаги колхоз ишлари Совети ва СССР Қишлоқ хўжалик министрлиги ишларни бажаришнинг янги намунавий нормалари ва бажарган ишларга меҳнат кунлари билан ҳисоблаб белгиланадиган ягона нархларни СССР Министрлар Советига тақдим қилди ва буни ҳукумат маъқуллади. Колхозларнинг хусусиятларини ва илғор колхозлардаги меҳнат унумдорлиги даражасини ҳисобга олиб, иш нормалари ва бажариладиган ишларга меҳнат кунлари билан ҳисоблаб белгиланган нархлар ҳамма жойда қайта кўриб чиқилди. СССР Министрлар Совети меҳнат унумдорлигининг эришилган даражасига асосланиб колхозлардаги иш нормалари ҳар йили қайта кўриб чиқилиши лозим, деб белгилаб қўйилди.

СССР Министрлар Советининг «Колхоз ва совхозларда пахтачиликни янада ривожлантириш чоралари тўғрисида» 1949 йил 4 февралдаги қарори¹¹

⁸ Народное хозяйство Узбекской ССР за 70 лет Советской власти ..., С. 507.

⁹ Ўзбекистон миллий архиви Р-837 фонд, 14-рўйхат, 286-иш, 37-варак.

¹⁰ Коммунистическая партия Узбекистана в резолюциях и решениях съездов и пленумов ЦК. Том II. 1938-1959 гг. Ташкент: «Узбекистан», 1988. -С. 256.

¹¹ Ўзбекистон Коммунистик партияси съездларининг резолюция ва қарорлари. – Тошкент: “Ўзбекистон ССР давлат нашриёти”, 1958.-Б.326.

пахтачиликни юксалтириш ҳамда колхозлар ва колхозчиларнинг даромадларини оширишда катта аҳамиятга эга бўлди.

1948 йилда колхозчиларга топширган пахталари учун 1 миллиард 983 миллион сўм, шу жумладан, устама мукофот тариқасида 506 миллион сўм пул тўланди. 1949 йилда эса, республика колхозлари давлатга топширилган пахта учун 4 миллиард 76 миллион сўм, шу жумладан, устама мукофотлар тариқасида 904 миллион сўм пул олди¹².

Хоразм областининг қишлоқ хўжалик артеллари пахта учун 1948 йилдаги 84 миллион сўм ўрнига 274 миллион сўм олдилар. Қорақалпоғистон колхозларининг даромадлари 81 миллион сўмдан 244 миллион сўмга, Бухоро области колхозларининг даромадлари 165 миллион сўмдан 404 миллион сўмга етди¹³.

Айрим қишлоқ хўжалик артелларида даромадлар кўпроқ ошди. Масалан, Бўка туманидаги “Вильямс” номли колхоз 1949 йилда пахтачиликдан 3 миллион 150 минг сўм ёки 1948 йилдагига қараганда, қарийб тўрт барабар кўп даромад олди. Янгикўрғон туманидаги «Социализм» колхозини гектар бошига 35 центнердан пахта топшириб, 4,8 миллион сўм, Андижон областидаги Дзержинский номли колхоз 8 миллион 320 минг сўм даромад олди¹⁴.

Совхоз ишчиларининг моддий аҳволи ҳам анча яхшиланди. 1948 йилда республиканинг пахтачилар совхозлари топширган пахталари учун 76 миллион сўм, 1949 йилда эса 200 миллион сўм даромад олди. Ишчиларга 23 миллион сўмга яқин устама мукофот тўланди. Бу эса, ишчиларга тўланган асосий иш ҳақи фондининг 30 фоизини ташкил этди¹⁵.

Пахтачилик экстенсив тарзда ривожланиши жараёнида ҳамда пахтачиликка ажратилган майдонлар шиддатли равишда кўпайиши натижасида оддий инсонлар жабрланган, яъни пахта майдонларини кўпайтириш, маъмурий тартибда колхозчиларнинг шахсий ер мулкларини ва уларнинг уй хўжаликларини қисқартириш ҳисобидан амалга оширилган, бу эса ўзбек халқининг фожиасига айланди.

Пахта нархлари оширилганлиги ҳамда колхоз ва совхозларнинг даромадларини кўпайтиришга доир бошқа чора-тадбирлар кўрилганлиги маҳсулотни кенгайтирилган равишда такрорий ишлаб чиқариш ҳамда колхозчи

¹² Совет Ўзбекистони экономикаси ва маданиятининг ривожланиши. – Тошкент, 1958, 262-бет.

¹³ Ўша манба, 263-бет.

¹⁴ Очерки истории развития связи в Узбекистане. – Ташкент, 1991, С. 134.

¹⁵ Материалы к истории Советского Узбекистана. Сб.стат. – Ташкент, 1957, С. 487.

деҳқонлар турмушининг моддий даражасини бироз ошишига имкониятлар очиб бериб, колхоз ва совхозларнинг иқтисодий аҳволини ўзгартириб юборди.

1947—1950 йилларда партия ва ҳукумат биринчи даражадаги зарур молларнинг ва озиқ-овқат маҳсулотларининг чакана нархларини бир неча марта камайтирди. Нархларнинг биринчи марта камайтирилиши натижасида СССР аҳолиси йилига 86 миллиард сўмлик манфаат кўрди. Нархларнинг иккинчи марта камайтирилиши натижасида аҳолига йилига 71 миллиард сўмлик, учинчи марта нархлар камайтирилиши натижасида эса аҳолига 110 миллиард сўмлик манфаат етди¹⁶.

Нархлар пасайтирилганлиги туфайли Ўзбекистон меҳнаткашлари жами 5 миллиард сўм чамаси манфаат кўрди. Натижада саноат ва озиқ-овқат молларига, айниқса, гўшт, балиқ ва сабзавот консерваларига, газламаларга бўлган талаб анча ошди.

Урушдан кейинги дастлабки беш йил ичида коммунистик партия социалистик иқтисоднинг ўсиб бораётган қувватига таяниб, меҳнаткашларнинг моддий таъминотидаги қийинчиликларни йўқотиш ва совет халқининг фаровонлигини янада кўтариш, ишчилар, деҳқонлар ва зиёлиларнинг турмуш шароитини тўхтовсиз яхшилаш мақсадида бир қанча катта тадбирларни амалга оширилиши ҳамда Ўзбекистон меҳнаткашларининг турмуш даражасининг ошишига қарамасдан, халқни моддий таъминлашдаги қийинчиликлар ҳали батамом тугатилгани йуқ эди. Қишлоқ хўжалигининг қоқоқлиги бунинг асосий сабабларидан бири бўлди. Мамлакатда, шу жумладан, Ўзбекистонда иқтисодий заиф колхозлар кўп эди. Кенг истеъмол моллари ишлаб чиқарадиган баъзи саноат тармоқлари маҳсулот чиқаришнинг ҳажми жиҳатидан урушдан олдинги даражага етгани йуқ эди. Гушт, ўсимлик мойи, чарм пойабзал, газлама, ҳар хил пайпоқлар, ички трикотаж ва шу каби маҳсулотлар урушдан олдинги даражага қараганда кам ишлаб чиқарилмоқда эди.

Урушдан кейинги дастлабки йиллардаёқ партия ва ҳукумат совет халқларининг турмуш даражасини оширишда муваффақиятларга (фақат рақамларда) эришдилар. Лекин қишлоқ хўжалигининг орқада қолаётганлиги аҳоли фаровонлигини ёппасига кўтариш имкониятларини анча чеклаб қўймоқган, шу сабабли партия 1953 йилдаги сентябрь Пленумида қишлоқ хўжалик ишлаб чиқаришини тез суръатлар билан юксалтириш йўлини гўёки белгилаб берди. Бу йул халқ истеъмол қиладиган моллар ишлаб чиқаришни

¹⁶ Ўша манба, С. 488.

кўпайтириш ва бинобарин, бутун аҳолининг турмуш даражасини ошириш йўли деб ҳисобланди¹⁷.

Қишлоқ хўжалиги соҳасида бирозгина силжишлар рўй берганлиги, саноат ривожланиб, ижтимоий меҳнат унумдорлиги ўсиб борганлиги ва моддий ишлаб чиқариш билан шуғулланаётган кишилар сонининг кўпайиб борганлиги натижасида меҳнаткашларнинг турмуш даражаси ошганлигини кўрсатувчи асосий кўрсаткичлардан бири бўлган миллий даромад йилдан-йилга оша борди.

Совет ҳукумати солиқларни аста-секин бекор қилиш сиёсатини ўтказётганлиги шаҳар ва қишлоқ аҳолисининг пул даромадларини кўпайтиришга анча таъсир қилди. 1953 йилда қишлоқ хўжалик солиғи солиш икки баравардан зиёдроқ камайтирилди. 1954—1955 йилларда шаҳарларда истиқомат қилаётган ишчи ва хизматчиларнинг бир қисми сабзавотчилик, боғдорчилик билан шуғулланишдан, уйда мол боқишдан ва шу қабилардан келадиган даромадлардан солиқ тўлашдан озод қилинди.

ХУЛОСА. СССРда социализм куриш ишлари капиталистик қуршов шароитида олиб борилди ва бунга анча вақт кетди. Шу сабабли мамлакат ҳозирги замон йирик саноатининг, юксак даражада ривожланган қишлоқ хўжалигининг негизини жуда қисқа муддат ичида вужудга келтирмоқ ва ўзининг муҳофаа қобилятини мустақамламоқ учун ҳамма нарсани ва ҳатто энг зарур нарсаларни ҳам тежашга мажбур бўлди. Бундан ташқари, мамлакат урушга тортилганлиги сабабли 18 йил мана шу уруш билан ва уруш етказган зарарни тугатиш билан банд бўлди.

Аҳолининг ижтимоий ҳаёти урушдан кейинги кийинчиликларга қарамасдан аста-секин яхшиланиб борди, лекин булар Ўзбекистоннинг моддий ресурслари ва инсон потенциалини Марказ томонидан аямасдан эксплуатация қилиш ҳисобига амалга оширилди¹⁸.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Миллий архиви. Р-2454-фонд, 1-рўйхат, 4257-иш, 28-варақ.
2. Қ.Ражабов. Ўзбекистон XX асрда. Икки жилдлик. Иккинчи жилд (1939-2000), -Тошкент: “Фан”, 2024. – 95-бет.
3. Народное хозяйство Узбекской ССР за 70 лет Советской власти ..., С. 507.

¹⁷ “Қизил Ўзбекистон” газетаси, 1953 йил 27 сентябрь

¹⁸ Ўзбекистон тарихи (1917-1991 йиллар) 2 та китоб. 2-китоб, Ўзбекистон 1939-1991 йилларда / масъул муҳаррирлар: Р. Абдуллаев, М. Рахимов, Қ. Ражабов; - Тошкент: «O`zbekiston», 2019. – 86-б.

4. Ўзбекистон миллий архиви Р-837 фонд, 14-рўйхат, 286-иш, 37-варақ.
5. Коммунистическая партия Узбекистана в резолюциях и решениях съездов и пленумов ЦК. Том II. 1938-1959 гг. Ташкент: «Узбекистан», 1988. -С. 256.
6. Ўзбекистон Коммунистик партияси съездларининг резолюция ва қарорлари. – Тошкент: “Ўзбекистон ССР давлат нашриёти”, 1958.-Б.326
7. Совет Ўзбекистони экономикаси ва маданиятининг ривожланиши. – Тошкент, 1958, 262-263 бетлар.
8. Очерки истории развития связи в Узбекистане. – Ташкент, 1991, С. 134.
9. Материалы к истории Советского Узбекистана. Сб.стат. –Ташкент, 1957, С. 487.
- 10.“Қизил Ўзбекистон” газетаси, 1953 йил 27 сентябрь
11. Ўзбекистон тарихи (1917-1991 йиллар) 2 та китоб. 2-китоб, Ўзбекистон 1939-1991 йилларда / масъул мухаррирлар: Р. Абдуллаев, М. Рахимов, Қ. Ражабов;- Тошкент: “O`zbekiston”, 2019. – 86-б.